

VAN DE REDACTIE

IN MEMORIAM PROF. DRS. A. L. BROK

Prof. Drs. A. L. Brok is op 18 maart 1976 op 64-jarige leeftijd overleden.

In de aflevering van januari 1976 berichtten wij dat Brok afscheid van de redactie had genomen; nu, drie afleveringen verder, moeten wij zijn overlijden melden. De crematie heeft in stilte plaatsgevonden, het afscheid van de redactie kon niet meer door een samenzijn worden onderstreept.

Brok maakte van september 1953 tot december 1975, ofwel ruim twee en twintig jaar, deel uit van de redactie. Hij was daardoor verreweg de langzittende redacteur. Zijn belangstelling werd in deze jaren vooral gegeven aan administratief-organisatorische vraagstukken en aan de bedrijfseconomische en fiscale aspecten van de belastingwetgeving. Vanaf haar instelling maakte hij deel uit van de rubriekredactie belastingen van het maandblad.

De taken die hij op zich nam vervulde hij met grote nauwgezetheid. Hij was gaarne tot discussie bereid en gedroeg zich steeds als vriend temidden van vrienden.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en kinderen, die hem zo zeer zullen missen.